

INGLIZ TILIDA O'QUVCHILARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Burxonboyeva Zulxumor

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: **Yuldasheva Salomat**

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bugungi kunda maktab o'quvchilarining ingliz tilida nutqini rivojlantirish metodlari xususida so'z boradi. Shu jumladan mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, nutq madaniyati, rus tilini o'qitish, til o'qitish metodikasi, interaktivlik, pedagogik mahorati.*

METHODS OF SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS IN ENGLISH

Abstract. *This article talks about the methods of developing the English speaking of schoolchildren today. Including the analysis of the scientific literature on the subject of this article, suggestions and recommendations are made regarding the existing problem.*

Key words: *Education, speech culture, Russian language teaching, language teaching methodology, interactivity, pedagogical skills.*

KIRISH

Ma'lumki, o'quvchilarga xorijiy tillarni o'qitishda uning (o'rganilayotgan xorijiy tilda) gramatik salohiyatini yaxshilash bilan birga nutqiy faoliyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Til, nutq va madaniyat tushunchalarining har biri jamiyat va til taraqqiyoti yangi ilm sohalarining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Til, nutq va madaniyat insonsiz mavjud bo'lmaganidek, ularsiz insonning o'zini ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Til ijtimoiy mahsulot, lisoniy tizim, undan inson bolaligidan boshlab foydalanadi, u orqali fikrlashni o'rganadi. U yoki bu hodisalarni odamlar o'z jamiyatida shakllangan lisoniy ko'nikma va me'yorlar asosida qabul qiladi[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash ona tilidagi tovushlarni aniq aytish, ularni to'g'ri talaffuz qilish, so'zlar va iboralarni aniq talaffuz qilish, to'g'ri nutqiy

nafas olish, shuningdek ovoz kuchidan yetarli darajada foydalana olish qobiliyati, nutqning normal sur'ati va ifodalilikning turli intonasion vositalari (nutq musiqasi, mantiqiy sukut, urg'ular, nutq sur'ati, ritmi va tembri) ni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Nutq tovush madaniyati yaxshi rivojlangan nutqni tinglay olish qobiliyati asosida shakllanadi va rivojlanadi. Taniqli tilshunos olim Vilgelm fon Gumboldtning mazkur gaplari tilning mohiyatini yanada teranroq anglashga yordam beradi: "Tillarning xilma-xilligi aslo muayyan bir narsani turlicha tovushlar bilan ifodalash emas, balki bu narsani ko'rishning farqliligi natijasidir"[2]. Darhaqiqat, xorijiy tillar deganda ko'z o'ngimizda barcha chet mamlakat tillari namoyon bo'lsa-da, afsuski, mamlakatimizda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida bu borada oqsash yaqqol seziladi. Negaki, deyarli davlat tasarrufidagi barcha o'rta maktablarda shu kunga qadar asosan ingliz tili chet tili sifatida o'rgatib kelinmoqda edi. Biroq Prezidentimiz tashabbusi bilan bugungi kunda ta'lim muassasalari, tarmoqlar va hududlarning ehtiyojidan kelib chiqib, kamida 10 ta chet tilini — *ingliz, rus, nemis, fransuz, xitoy, koreys, yapon, turk, arab, fors* tillarini o'rgatishni tashkillashtirishdek dolzarb masala kun tartibiga qo'yilgan.

NATIJALAR

Bugungi kunda ingliz tili darslarini o'tishda interaktiv metodlardan keng foydalanilmoqda. Shu jumladan o'rganuvchining nutqini o'stirishda muhim o'yin metodlardan "**Mashhurlar bilan interv'yu**", "**Men kimman**", "**Quvnoq karaoke**" singari metodlardan keng qo'llanilmoqda. "**Mashhurlar bilan interv'yu**" - ushbu metod orqali o'rganuvchi o'zining kelajakdagi tanlamoqchi bo'lgan kasbining yetuk mutaxassisi sifatida auditoriyadagi o'quvchilarning so'roqlariga javob beradi. Ushbu o'yin shartlariga ko'ra berilgan savollarga rus tilida aniq va tushunarli javob berishi kerak. Mazkur jarayon o'quvchining nutq mahoratini yaxshilash bilan birga ularning kirishuvchanlik qobilyatini shakllantiradi. "**Men kimman**"- ushbu o'yinda o'quvchi o'zi haqida so'zlab berish bilan birga, qiziqishidan kelib chiqib rus tilida she'r, qo'shiq aytishi talab etiladi. "**Quvnoq karaoke**"- mazkur o'yin orqali rus tilidagi qo'shiqlar tinglash va kuylash o'quvchi nutqini yaxshilash bilan birga yangi so'zlarni o'rganish - nutqiy mahoratini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

MUHOKAMALAR

Xorijiy tillarni puxta o'rganishning metodologik asoslarini yaratgan tadqiqotchi olimlarning fikrlariga ko'ra, o'quvchilarning to'g'ri va yaxshi jaranglaydigan nutqni rivojlantirar ekan, o'qituvchi quyidagi vazifalarni xal etishi zarur:

- o'quvchilarda tinglash qobiliyatini tarbiyalash, uning komponentlarini, ya'ni: tinglash e'tibori (*birov-bir tovushni jaranglashiga qarab qanday tovush ekanligini va*

uning yo'nalishini aniklay olish), fonematik tinglash, mazkur nutq sur'ati va ritmini qabul qila olish qobiliyatlarini asta-sekin rivojlantirib borish;

- nutqiy nafas olish ustida ishlash, ya'ni iboralar bilan xorijiy tilda erkin so'zlay olish uchun qisqa nafas olish va davomli nafas chiqarishni o'rgatish;

- ingliz tilining barcha tovushlarini to'g'ri talaffuz qilishni shakllantirish;

- har bir tovushni, shuningdek so'zlar va iboralarni aniq va tushunarli talaffuz qilishga, umuman yaxshi talaffuzga odatlanish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarning nutqiy qobiliyatini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan xorijiy tillarni o'qitishda quyidagi metodlardan unumli foydalanish lozim. Bugungi kunda xorijiy tillarni o'quvchilarga o'qitishda sinf xonasida yakka tartibda yoki kichraytirilgan guruhlarda dars soatlarini tashkil qilishning aslo iloji yo'q. Shunday vaziyatda o'qituvchilarning mentorlik qobiliyatini shakllantirish lozim. Mentorlik qobiliyatini o'qituvchilarda shakllantirishda "psixologik savol-javob metodi" hamda "interaktiv auditoriya metodi" singari pedagogik treninglarni tashkil qilib o'qituvchilarni mentorlik qobiliyatini rivojlantirish lozim. Amaliy mashg'ulot sifatida ingliz tilidarslarini tashkil qilishda ushbu mentorlik metodlaridan unumli foydalanish xorijiy tillarni o'qitish va o'zlashtirish ko'rsatkichini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Begmatov E., Boboyeva A., Asomiddinova M., Umurqulov B. O'zbek nutqi madaniyati ocherklari. -Toshkent:1998, 31-bet.
2. Gumboldt V. Язык и философия культуры. –М.:Progress, 1985 –S.349.
3. Chet tillarni o'qitish zamonaviy texnologiyasi masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.- Toshkent.2007.Bet -25.